

Wikimedia y ciencia abierta: una alianza clave para democratizar el conocimiento científico desde América Latina

Carla Toro Fernández
Wikimedia Chile
Chile

carla.toro@wikimedia.cl
0000-0002-0658-505X

Palabras clave: Ciencia abierta, Wikimedia, Conocimiento libre, Acceso abierto, Wikipedia

Introducción

El ecosistema Wikimedia, conformado por proyectos como Wikipedia, Wikidata, Wikimedia Commons y Wikisource, actúa como una infraestructura cívica clave para desarrollar prácticas de ciencia abierta, especialmente en contextos latinoamericanos. A través de la Fundación Wikimedia, sus capítulos regionales y una comunidad global de voluntarios, el movimiento Wikimedia promueve contenidos educativos y culturales de manera libre, abierta y gratuita. Wikipedia, la enciclopedia virtual disponible en más de 300 idiomas, hoy en día sigue siendo uno de los principales sitios informativos de las personas. Sin embargo, este proyecto es solo una parte de un ecosistema más amplio (Johansson & Lindberg, 2019). Wikimedia Commons ofrece un repositorio multimedia con más de 45 millones de archivos libremente licenciados (imágenes, videos, audios) para uso público (Erickson et al., 2018); Wikidata constituye una base de datos estructurados multilingüe y reutilizable; y Wikisource alberga textos en dominio público o bajo licencias abiertas, todos con el mismo espíritu: compartir el conocimiento como un bien común.

Este modelo de conocimiento libre ha logrado mantenerse vigente por más de veinte años gracias a la comunidad detrás de ellos, que ha desarrollado políticas y principios fundamentales como la neutralidad (todo contenido debe escribirse de forma objetiva), la verificabilidad (toda afirmación debe estar respaldada por fuentes confiables) (McDowell & Vetter, 2020), la transparencia (todo el historial de edición y discusión es público y trazable) y la accesibilidad (todo el contenido está bajo licencias abiertas para su reutilización, sin barreras técnicas o económicas). Estos pilares han permitido que los proyectos Wikimedia sean no solo sostenibles, sino también adaptables a múltiples contextos sociales, educativos y científicos.

Por su parte, la ciencia abierta se presenta como un paradigma contemporáneo que propone abrir todas las etapas del proceso científico: desde el acceso a publicaciones y datos, hasta la evaluación por pares, la reutilización de software, la participación ciudadana y la construcción de agendas de investigación más inclusivas. Su objetivo es democratizar la producción y circulación del conocimiento científico, promoviendo la equidad en el acceso y la participación de diversos actores sociales (Unesco, 2021). En este marco, el ecosistema Wikimedia y la ciencia abierta comparten una base filosófica y ética: ambos buscan que el conocimiento esté disponible para todas las personas, sin barreras de acceso, y fomentan la colaboración, la reutilización y la transparencia. Aunque sus orígenes, estructuras y comunidades han seguido trayectorias diferentes, se pueden reconocer entre ellos varios puntos en común: el acceso abierto, el uso de licencias libres, el trabajo con datos abiertos, la promoción de infraestructura digital abierta, el desarrollo de recursos educativos abiertos (REA), la participación comunitaria en la producción del conocimiento, y la apertura a la diversidad epistemológica y cultural. La principal diferencia reside en los mecanismos y actores que movilizan estas transformaciones: mientras que la ciencia abierta ha sido impulsada principalmente por instituciones académicas, gobiernos y organismos multilaterales, Wikimedia ha crecido desde la participación voluntaria de comunidades globales y redes descentralizadas.

A pesar de estos paralelismos, muchas veces falta una articulación concreta entre ambos mundos: los proyectos Wikimedia son escasamente reconocidos como infraestructuras de ciencia abierta, y desde el ámbito científico no siempre se identifican como espacios legítimos de producción, documentación o comunicación científica (Poulter & Sheppard, 2020). Sin embargo, diversos casos en América Latina muestran que esta convergencia no solo es posible, sino altamente valiosa.

A través del análisis de experiencias concretas desarrolladas en países como Chile, Argentina, Uruguay y Brasil, este trabajo explora el potencial del ecosistema Wikimedia no solo como herramienta de difusión y acceso al conocimiento científico, sino también como espacio para la participación ciudadana, la preservación de saberes locales y la apertura de datos científicos. Esta temática resulta especialmente relevante para América Latina, una región que históricamente enfrenta desafíos en términos de visibilidad de su producción científica, acceso equitativo al conocimiento y apropiación social del mismo.

El objetivo principal de este trabajo es argumentar que el ecosistema Wikimedia constituye una plataforma estratégica para materializar los principios de la ciencia abierta en la región, al facilitar la difusión, reutilización y apropiación del conocimiento científico por parte de comunidades diversas. De forma específica, se busca: (i) Identificar las características que hacen de Wikimedia una aliada natural de la ciencia abierta; (ii) Analizar casos latinoamericanos donde se han utilizado plataformas Wikimedia como soporte para iniciativas científicas abiertas; y (iii) Reflexionar sobre las tensiones, desafíos y oportunidades que emergen al vincular Wikimedia con agendas de investigación participativa, gestión abierta del conocimiento y acceso abierto a datos y contenidos.

Figura 1: Elementos de la Ciencia Abierta y del ecosistema Wikimedia. Fuente: elaboración propia. (CC-BY-4.0)

Metodología

Se llevó a cabo una investigación de carácter cualitativo, combinando análisis documental y revisión de literatura relevante vinculada al uso del ecosistema Wikimedia en el ámbito de la ciencia abierta en América Latina. La selección de casos se realizó de manera intencionada, considerando aquellos que cumplieran con los siguientes criterios: (a) uso explícito de plataformas Wikimedia con fines científicos o educativos vinculados a la ciencia abierta; (b) iniciativas de orientación comunitaria o institucional con enfoque local/regional; y (c) existencia de documentación o materiales disponibles en fuentes abiertas (informes, sitios web, registros de eventos o publicaciones en repositorios colaborativos). Esta metodología permitió contextualizar el fenómeno en distintos entornos y recoger evidencia sobre cómo Wikimedia se integra en prácticas de ciencia abierta.

Este enfoque metodológico permitió contextualizar el fenómeno en distintos entornos nacionales e institucionales, así como recoger evidencia empírica sobre las formas en que Wikimedia se integra en prácticas de ciencia abierta, ya sea como infraestructura técnica, espacio de participación o herramienta de visualización y documentación.

Los estudios de caso analizados fueron los siguientes:

- Argentina:
 - La Actividad Complementaria de Grado (ACG) en la Facultad de Ciencias Naturales y Museo de la Universidad Nacional de La Plata¹.
 - El proyecto Especies sin Fronteras², centrado en la documentación de flora nativa.
- Brasil:
 - El proyecto Humanidata³, orientado a mejorar la representación de temas de humanidades en Wikidata.
 - El Wikiconcurso iNaturalist do Brasil⁴, que conectó la plataforma de ciencia ciudadana iNaturalist con Wikimedia Commons y Wikipedia.
- Chile:
 - Las colaboraciones entre Wikimedia Chile y el Servicio de Información y Bibliotecas (SISIB) de la Universidad de Chile.⁵
 - El concurso Wiki Ciencia 2025⁶, que buscó visibilizar la producción científica a través de imágenes y contenido liberado en Commons.
- Uruguay:
 - El proyecto FotoFísica⁷, una convocatoria abierta para la documentación visual de fenómenos físicos y equipos de laboratorio en Wikimedia Commons.
 - La Editácora Submarina⁸, una experiencia colaborativa de documentación de biodiversidad acuática.

¹ [Registro y descripción de la actividad en Diff - ACG Antropología](#)

² [Registro y descripción de la actividad en Diff - Especies sin Fronteras](#)

³ [Descripción del proyecto en Diff - Humanidata](#)

⁴ [Página del concurso](#)

⁵ [Registro de la actividad en LinkedIn](#)

⁶ [Registro de la actividad en la página oficial de Wikimedia Chile](#)

⁷ [Página oficial del evento](#)

⁸ [Página oficial de la actividad](#)

Resultados y discusión

En Argentina se identificaron dos experiencias representativas del uso del ecosistema Wikimedia en contextos educativos, científicos y comunitarios. La primera es la Actividad Complementaria de Grado (ACG) implementada en la Facultad de Ciencias Naturales y Museo de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), en la cual estudiantes de la carrera de Antropología participaron en un módulo formativo sobre Wikipedia, Wikidata y Wikimedia Commons. Esta instancia permitió no solo incorporar saberes vinculados a la comunicación pública de la ciencia, sino también formar a estudiantes en el uso de licencias libres, fuentes abiertas y edición colaborativa como parte de su formación universitaria. Desde el punto de vista de la ciencia abierta, la experiencia demuestra cómo Wikimedia puede ser incorporada curricularmente como herramienta para la alfabetización crítica y práctica en acceso abierto y divulgación científica.

Por otra parte, el proyecto Especies sin Fronteras, constituye un esfuerzo interinstitucional de documentación y apertura de datos sobre la biodiversidad del Desierto del Monte. A través del uso de Wikimedia Commons y Wikidata, el proyecto logró liberar imágenes, nombres científicos y metadatos de especies nativas y exóticas de la región, muchos de los cuales estaban previamente dispersos o sin acceso público. Esto facilitó la reutilización de información tanto en artículos de Wikipedia como en visualizaciones científicas, fortaleciendo el vínculo entre conocimiento científico y territorio.

En Brasil, dos experiencias muestran enfoques distintos pero complementarios en la intersección entre ciencia abierta y Wikimedia. El proyecto Humanidata, consiste en el enriquecimiento de datos vinculados a las humanidades y la ciencia abierta en Wikidata. El proyecto incluye la incorporación y curaduría de elementos relacionados con archivos, instituciones culturales, investigadores y publicaciones, muchos de los cuales están invisibilizados en otros espacios digitales. Esta experiencia demuestra cómo Wikidata puede actuar como infraestructura técnica para datos FAIR, promoviendo su integración con otros repositorios y catálogos abiertos, además de generar conciencia sobre la importancia de los datos estructurados en el ámbito científico.

En paralelo, el Wikiconcurso iNaturalist do Brasil representó una alianza exitosa entre plataformas de ciencia ciudadana y los proyectos Wikimedia. Ciudadanos naturalistas subieron registros fotográficos de flora y fauna a iNaturalist, y un equipo wikimedista facilitó su migración y curaduría en Wikimedia Commons y Wikipedia. Esto no solo fortaleció el contenido enciclopédico sobre biodiversidad brasileña, sino que también permitió transformar datos ciudadanos en conocimiento abierto, integrándolos a ecosistemas de ciencia y educación ambiental. El proyecto ilustra cómo Wikimedia puede amplificar el impacto de otras infraestructuras abiertas mediante la interoperabilidad y el trabajo colaborativo.

En Chile, los esfuerzos han estado orientados tanto a la divulgación como al fortalecimiento institucional en torno a la ciencia abierta. Un caso destacado es la colaboración sostenida entre Wikimedia Chile y el Servicio de Información y Bibliotecas (SISIB) de la Universidad de Chile, que ha incluido múltiples frentes de acción. Por un lado, se ha participado regularmente en las actividades de la Open Access Week, organizadas por SISIB, promoviendo el uso de plataformas Wikimedia para visibilizar el conocimiento científico producido en universidades públicas. Por otro lado, la colaboración se ha extendido a instancias más formales de formación y desarrollo institucional, como la participación en el curso de ciencia abierta impartido por la Universidad de Chile para sus investigadores, en el que Wikimedia Chile estuvo a cargo del módulo sobre licencias abiertas. Además, se han realizado talleres técnicos sobre Wikidata, SPARQL y OpenRefine dirigidos a bibliotecarios de distintas facultades, con el objetivo de integrarlos como curadores de contenido en bases de datos abiertas. Finalmente, destaca el trabajo conjunto en la reutilización de datos, donde el equipo de SISIB ha integrado información proveniente de Wikidata en su portal de investigadores, estableciendo una vinculación interoperable entre ambas infraestructuras. Esta experiencia muestra un proceso de adopción institucional que trasciende la divulgación puntual y se

proyecta como una estrategia de largo plazo para incorporar prácticas de ciencia abierta sostenibles desde el ecosistema Wikimedia.

En el caso del concurso nacional Wiki Ciencia 2025, se convocó a personas vinculadas al ámbito científico a liberar imágenes y materiales visuales relacionados con investigaciones, equipos, laboratorios o fenómenos naturales. Las contribuciones fueron incorporadas a Commons y, en algunos casos, vinculadas a artículos de Wikipedia, fortaleciendo así el ecosistema de recursos abiertos. Esta experiencia muestra cómo Wikimedia puede servir como puente entre investigadores y ciudadanía, promoviendo una cultura de apertura y circulación del conocimiento científico mediante medios visuales.

En Uruguay, las experiencias combinan enfoques creativos y colaborativos que fortalecen la conexión entre ciencia y Wikimedia. El proyecto FotoFísica, se centró en la creación de un repositorio visual de elementos de laboratorio, fenómenos físicos y procesos experimentales. Los participantes, en su mayoría estudiantes universitarios, documentaron con fotografías sus prácticas académicas, las cuales fueron subidas a Wikimedia Commons bajo licencias abiertas. Este enfoque permitió no solo enriquecer el contenido visual relacionado con la física, sino también generar nuevas formas de apropiación pedagógica de los laboratorios universitarios, articulando visualidad, acceso abierto y ciencia ciudadana.

Por otro lado, la Editácora Submarina, impulsada por Wikimedistas de Uruguay en el marco de la expedición científica “Uruguay SUB200: viaje a lo desconocido”, representó una experiencia única de ciencia abierta en tiempo real. Mientras el buque de investigación recorría estaciones submarinas a profundidades de entre 200 y 3.500 metros, la comunidad wikimedista editaba y actualizaba artículos en Wikipedia y elementos en Wikidata vinculados a especies marinas, fenómenos oceanográficos y datos científicos generados durante la expedición. La iniciativa transformó una campaña de exploración en una instancia de participación colaborativa y apropiación ciudadana del conocimiento, al mismo tiempo que puso en valor el potencial de las plataformas Wikimedia como herramientas para amplificar y documentar procesos científicos en curso.

Aportes del ecosistema Wikimedia a la ciencia abierta

A partir del análisis de las experiencias desarrolladas en Argentina, Brasil, Chile y Uruguay, es posible identificar cinco dimensiones clave en las que el ecosistema Wikimedia contribuye al fortalecimiento de la ciencia abierta en América Latina. Estas dimensiones no solo se expresan en cada caso de forma específica, sino que en conjunto revelan el potencial estructural de Wikimedia como infraestructura abierta, participativa y situada en el sur global.

1. **Infraestructura abierta y sostenible:** Wikimedia ofrece un conjunto de plataformas técnicas interoperables y de acceso gratuito que funcionan como infraestructura abierta para la ciencia abierta. Estas plataformas no solo permiten el almacenamiento y la difusión de conocimiento, sino que también están diseñadas para ser modificadas, enlazadas y utilizadas por terceros, respetando licencias abiertas como CC BY o CC0. El modelo colaborativo de Wikipedia ha sido analizado como ejemplo paradigmático de organización comunitaria y crecimiento sostenido en iniciativas de conocimiento abierto. Por ejemplo, Castro et al. (2019) destacan que la evolución de Wikipedia, desde su fundación hasta alcanzar una madurez estructural en poco más de cinco años, se explica por la acción sostenida de una comunidad voluntaria, sin incentivos económicos, que logró consolidar la mayor enciclopedia multilingüe del mundo. Esta experiencia ofrece lecciones relevantes para otros campos de la ciencia abierta, como el diseño abierto o el desarrollo de plataformas técnicas, al mostrar cómo la infraestructura digital, sumada a una gobernanza participativa, puede facilitar procesos colaborativos de producción y acceso al conocimiento.

2. Aceso y visibilidad de la producción científica: Las plataformas Wikimedia facilitan la difusión de contenidos científicos y culturales que, de otro modo, permanecerían en circuitos cerrados o con escasa visibilidad, especialmente cuando se trata de producción local o de iniciativas comunitarias. Al integrar estos contenidos en proyectos como Wikipedia o Wikidata, se amplifica su alcance potencial, incluso en otros idiomas y contextos. Casos como la incorporación de especies marinas durante la expedición SUB200 en Uruguay o la inclusión de contenidos académicos a través de ACGs en Argentina muestran cómo Wikimedia actúa como vía para democratizar el acceso al conocimiento. Este efecto amplificador ha sido documentado empíricamente: la probabilidad de que una revista científica sea citada en Wikipedia aumenta en un 47% cuando sus artículos están disponibles en acceso abierto (Teplitskiy et al., 2016). Esto refuerza el papel de Wikipedia como mediadora entre la ciencia académica y audiencias no especializadas, especialmente en contextos donde el acceso a publicaciones científicas es limitado.
3. Participación y apropiación social del conocimiento: el modelo colaborativo de Wikimedia permite incorporar a estudiantes, científicos, bibliotecarios, gestores culturales y ciudadanos en la construcción del conocimiento científico. Esta apertura refuerza una dimensión central de la ciencia abierta: el involucramiento activo de actores sociales diversos. Experiencias como las editatonas en Uruguay o las formaciones a estudiantes en Argentina muestran cómo la edición en plataformas Wikimedia es, también, una práctica pedagógica, ciudadana y epistemológica.
4. Interoperabilidad y vinculación de datos científicos: Wikidata, en particular, permite conectar datos científicos con sistemas de información estandarizados, a través de identificadores como DOI, ORCID, VIAF o Crossref. Esto habilita su integración con otras infraestructuras de ciencia abierta, como repositorios, portales académicos o visualizadores de redes. En el caso chileno, por ejemplo, la reutilización de datos de Wikidata por parte del portal de investigadores de la Universidad de Chile ilustra la potencialidad de estas conexiones para fortalecer los ecosistemas institucionales de conocimiento.
5. Educación, alfabetización digital y cultura de lo abierto: varias de las experiencias analizadas han funcionado como espacios de formación en licencias abiertas, estructuras de datos, herramientas colaborativas y buenas prácticas digitales. Desde talleres sobre OpenRefine y SPARQL para bibliotecarios, hasta instancias de formación en edición para estudiantes de ciencias sociales, Wikimedia ha demostrado ser una puerta de entrada a las competencias clave para participar críticamente en la ciencia abierta.

En conjunto, estas dimensiones refuerzan la tesis de que el ecosistema Wikimedia no solo complementa los objetivos de la ciencia abierta, sino que constituye un espacio estratégico para su implementación práctica. En contextos como el latinoamericano, donde la fragmentación institucional, las barreras idiomáticas y las desigualdades de acceso al conocimiento siguen presentes, estas plataformas ofrecen oportunidades reales para avanzar hacia un conocimiento más abierto, distribuido y socialmente relevante.

Desafíos identificados

Junto con los beneficios documentados, los casos estudiados también revelan una serie de desafíos comunes que limitan la articulación entre Wikimedia y la ciencia abierta en la región:

- Restricciones por licencias: uno de los obstáculos más recurrentes es el uso institucional de licencias no comerciales (por ejemplo, CC BY-NC), que incompatibilizan el contenido con los proyectos Wikimedia, los cuales requieren licencias verdaderamente libres (como CC BY o CC0). Esto impide la integración fluida de recursos académicos o de archivos institucionales a

plataformas como Wikipedia, Commons o Wikisource, y limita el alcance de la apertura.

- Desconocimiento del ecosistema Wikimedia: muchas instituciones científicas, bibliotecas o repositorios desconocen el funcionamiento, el modelo de gobernanza y las políticas internas del ecosistema Wikimedia. Esta brecha de conocimiento técnico y cultural impide que las plataformas sean reconocidas como herramientas válidas dentro de los flujos de trabajo institucionales o proyectos de ciencia abierta.
- Desconfianza en la fiabilidad y legitimidad: persiste una percepción errónea de Wikipedia como una plataforma poco rigurosa, lo que inhibe su uso académico o educativo en algunos entornos. Si bien existen políticas robustas de verificabilidad, neutralidad y trazabilidad, estas no siempre son comprendidas o valoradas por la comunidad académica, que prioriza fuentes cerradas y canales tradicionales de difusión científica.
- Baja visibilidad institucional de las contribuciones: las actividades realizadas en Wikimedia (como edición de artículos, carga de imágenes, curaduría de datos) rara vez son reconocidas como producción académica válida en los sistemas de evaluación científica. Esta falta de reconocimiento desalienta la participación de investigadores o técnicos, y reproduce una brecha entre ciencia abierta y carrera académica.
- Brechas técnicas y formativas: especialmente en proyectos como Wikidata o Commons, se identifican barreras de entrada que dificultan su adopción por parte de usuarios sin formación técnica específica. Estas plataformas requieren tiempo, acompañamiento y capacitación para integrarse adecuadamente en flujos científicos o educativos, lo que representa una carga adicional para las instituciones interesadas en sumarse al ecosistema.

Conclusiones

Luego de analizar casos específicos de intersección entre Wikimedia y ciencia abierta desde América Latina, podemos concluir que el ecosistema Wikimedia no solo complementa, sino que amplifica los principios de la ciencia abierta, al ofrecer un entorno técnico, comunitario y filosófico coherente con los valores de la apertura, colaboración y participación distribuida. Las plataformas Wikimedia, al ser libres, multilingües, interoperables y sostenidas por una comunidad global, permiten traducir los postulados de la ciencia abierta en acciones concretas de acceso, reutilización, transparencia y apropiación social del conocimiento. Las experiencias documentadas en Argentina, Brasil, Chile y Uruguay muestran que es posible insertar estas herramientas en iniciativas de divulgación científica, gestión de datos, participación ciudadana y fortalecimiento institucional, generando impactos reales en la visibilización del conocimiento local, la construcción de infraestructuras públicas del saber y la formación en cultura digital abierta. Asimismo, revelan que los proyectos Wikimedia permiten tejer vínculos entre ciencia, educación y ciudadanía, habilitando nuevas formas de circulación del conocimiento que superan los límites del sistema académico tradicional.

Sin embargo, para que este potencial se traduzca en transformaciones sostenidas, es necesario enfrentar desafíos persistentes: la falta de reconocimiento institucional, las restricciones de licenciamiento, las brechas técnicas y el desconocimiento generalizado sobre el funcionamiento del ecosistema Wikimedia. Superar estas barreras requerirá políticas públicas e institucionales que promuevan activamente la ciencia abierta, así como una inversión sostenida en formación técnica, alfabetización digital y reconocimiento de prácticas colaborativas y comunitarias.

En un contexto global atravesado por crisis epistémicas, disputas por la información y concentración del conocimiento en plataformas cerradas, la alianza entre Wikimedia y la ciencia abierta constituye una estrategia ética y política para democratizar la producción del saber. América Latina, con su historia de colaboración, sus comunidades activas y sus urgencias estructurales, tiene un rol clave que jugar en esta transformación. Apostar por Wikimedia es, en última instancia, apostar por una ciencia más justa, plural y al servicio de los bienes comunes.

Referencias

Castro, H., Putnik, G., Castro, A., & Fontana, R. D. B. (2019). Could Open Design learn from Wikipedia? *Procedia CIRP*, 84, 1112-1115. <https://doi.org/10.1016/j.procir.2019.07.001>

Erickson, K., Perez, F. R., & Perez, J. R. (2018). What is the Commons Worth? *Association For Computing Machinery*, 1-6. <https://doi.org/10.1145/3233391.3233533>

Johansson, S., & Lindberg, Y. (2019). Wikipedia as a Virtual Learning Site and a Multilingual Language Site. En *Springer eBooks* (pp. 181-203). https://doi.org/10.1007/978-3-030-26929-6_7

McDowell, Z. J., & Vetter, M. A. (2020). It Takes a Village to Combat a Fake News Army: Wikipedia's Community and Policies for Information Literacy. *Social Media + Society*, 6(3). <https://doi.org/10.1177/2056305120937309>

Poulter, M., & Sheppard, N. (2020). Wikimedia and universities: contributing to the global commons in the Age of Disinformation. *Insights The UKSG Journal*, 33. <https://doi.org/10.1629/uksg.509>

Teplitskiy, M., Lu, G., & Duede, E. (2016). Amplifying the impact of open access: Wikipedia and the diffusion of science. *Journal Of The Association For Information Science And Technology*, 68(9), 2116-2127. <https://doi.org/10.1002/asi.23687>

Unesco, (2021). Recommendation on open science. <https://www.unesco.org/en/legal-affairs/recommendation-open-science>

Declaración de uso de IA

Se utilizó la herramienta ChatGPT (versión GPT-4, OpenAI, octubre 2025) con el propósito de asistir en la edición de los textos elaborados por la autora. En particular, se empleó para mejorar la coherencia de algunos párrafos y ajustar la extensión del resumen ampliado al límite de palabras establecido por la convocatoria.

Este resumen ampliado se distribuye bajo licencia Creative Commons Attribution Share Alike 4.0 International (CC-BY-SA 4.0).